

T3-11

ZOONOSIS EN MASCOTAS POR APICOMPLEXOS INTESTINALES

Mashiel Diyeri Suárez Bolaño¹, Julio César Giraldo Forero^{1,2},
Daniela Uyaban Tuquerres¹, María Jimena Nieto, Naizir¹,
Daniela Fernanda Monsalve Guzmán¹, Lina Masiset Delgado Garzón¹ &
Ana María Muñoz Britto¹

¹Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia. est.maschiel.suares@unimilitar.edu.co

²Universidad INCCA de Colombia. Bogotá, Colombia.

Objetivo: caracterizar la zoonosis en mascotas por apicomplexos intestinales. **Método:** se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con toma única de muestra en 74 mascotas: 51 perros y 23 gatos. El procesamiento de las muestras se realizó por la técnica de tinción ácido alcohol resistente de Ziehl Neelsen. Las láminas fueron almacenadas hasta la valoración microscópica que se realizó con el objetivo de 100x y ocular calibrado con micrómetro. Todas las muestras se observaron a doble ciego. **Resultados:** se identificó el 85,14% (63/74), al menos con un microorganismo: Cyclospora sp. (12,2%) y Cryptosporidium sp. (62,2%). En los caninos el 11,8% (6/51) presentó infección con Cyclospora sp; de los cuales tres fueron hembras y tres machos. Los parasitados con Cryptosporidium sp. la distribución fue: 68,6% (35/51) = 20 machos y 15 hembras. En los felinos el 13% (3/23) presentó infección con Cyclospora sp. de los cuales dos fueron hembras y un macho. La infección con Cryptosporidium sp. el 52,2% (12/23) de los parasitados donde cinco fueron machos y siete hembras. **Discusión:** entre las variables con posible asociación estadística de $p \leq 0.05$ está la convivencia con más de una mascota en el mismo lugar de residencia. Los apicomplexos son parásitos frecuentes en los animales y por su carácter zoonótico pueden causar afección humana por ser agentes etiológicos emergentes, además de tener importancia por el carácter de oportunistas en personas en condición de inmunocompromiso. **Conclusiones:** el comportamiento de humanización de las mascotas por sus propietarios puede acrecentar los factores de riesgo en la trasmisión de parasitismo, siendo la población infantil proclive a presentar mayor tasa de infección.

Palabras clave: apicomplexos, mascota, Cryptosporidium sp, Cyclospora sp

Doi: 10.5281/zenodo.7977968

